

УДК 141.333

Мусаева Г.О.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ КАК ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО УЧЕНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ АЛЬ-ФАРАБИ

Аннотация. В статье рассматриваются гуманистические принципы в арабской философии крупнейшего средневекового мыслителя и гуманиста Абу Наср Аль-Фараби. В статье показано на примере идей арабского философа взаимосвязь понятия гуманизм и концепции совершенного человека. Идея богочеловечества, обретение смысла для себя через бытие для других в самоосуществлении личности как индивидуальности, рассматривается как путь достижения самосовершенствования, счастья и единственно возможная основа для сближения прогрессивных социальных идей, индивидуальных стремлений и целей отдельного человека. В статье делается вывод о том, что идея гуманизма в истории арабской философии позволяет рассматривать процесс взаимного принятия таким образом, чтобы это способствовало принятию особенностей другой культуры и плодотворному диалогу.

Ключевые слова: гуманизм, нравственность, человеколюбие, гуманистический принцип, арабская философия.

Понятие человеколюбия довольно часто отождествляется с понятием гуманизм. Гуманизм, в западной культуре, начиная с эпохи Возрождения, предполагает развитие личности, творчество, заботу о себе и культивирование своей индивидуальности. Гуманисты подчеркивали, что для того, чтобы быть достойным гражданского общества, человек должен быть образованным и просвещенным. Он должен творить себя сам и подобно Богу, способен стать творцом самого себя. Человек, таким образом, может быть тем, кем хочет согласно своей воле [8, с. 62]. Человеколюбие при этом рассматривается как определенная добродетель, которая может составлять основу нравственного учения. Особенно заметно отличие значения данного термина в древневосточной философии, где человеколюбие – это особая добродетель, которая воплощает в себе лучшие нравственные нормы, ценности и качества человека, такие как доброта, милосердие, сострадание, любовь к людям, сдержанность и многие другие лучшие проявления человечности.

Можно отметить, что обращение к человеку и понимание его сущности сформировалось еще в эпоху античности в VIII–VII в. до н.э. Классические труды античных философов, таких как Платон, Аристотель впоследствии имели огромное влияние на арабских мыслителей. Телеология Аристотеля находит себе место во всех его сочинениях. В своих этических сочинениях, рассматривая практические науки, Аристотель говорит, что все искусства, науки и поступки стремятся к определенному благу. Цели бывают либо деятельностью, либо

делами. Поскольку наук много, то и целей много. Однако, если у того, что мы делаем, есть цель, желанная сама по себе – наивысшее благо, то есть такая цель, которая включает другие цели. Все умения подчиняются этой науке, которая управляет этими умениями – наука о государстве.

Наука о государстве пользуется другими науками как средствами. По сравнению с общим благом государства, благо отдельного человека незначительно. Аристотель находит общее во всех поступках как некую совершенную цель – счастье, суть которого заключается в деятельной жизни человека. Каждое же дело совершается прекрасно сообразно его добродетели, отсюда человеческое благо – это деятельная жизнь человека сообразно добродетели. Блага достигают те, кто совершают поступки. Счастье – высшее благо. Существуют по Аристотелю следующие виды блага: внешние, относящиеся к телу, и внутренние, более глубокие относящиеся к душе. Удовольствие от блага ощущают в душе, а счастье – высшее удовольствие. В соответствии с делением души на разумную и неразумную, а последняя подчиняется первой, добродетели подразделяются на мыслительные и нравственные.

Мыслительная добродетель развивается благодаря обучению, нравственная благодаря привычке (ἔθος) или этосу. Добродетели даны нам не от природы, добродетелям можно научить [4]. Повторение одинаковых поступков порождает устои. От того, как мы поступаем, зависят наши устои. Таким образом, нравственная добродетель – избираемый склад души, состоящий в обладании серединой между пороком избытка и недостатка, определенный суждением рассудительного человека, коль скоро разумная часть души подчиняет себе неразумную ее часть. Мыслительная добродетель – рассудительность, деятельность которой направлена на поступки. Нравственная добродетель создает цель, рассудительность выбирает средства для достижения этой цели.

В свою очередь античная классическая философия имела огромное влияние на гуманистические идеи мусульманских мыслителей. В кораническом трактате, гуманизм представляется не только в виде любви к Богу, но и как уважение к человеку, его сущностному происхождению. Арабские мыслители в этических вопросах о человеколюбии во многом отражали античные представления. В хадисах также рассматривалось возвышение человека и его сущностное бытие посредством любви к Богу. В текстах были зложены идеи, которые способствовали формированию гуманистической концепции добра на основе обсуждения и решения вопросов о счастье, свободе и ответственности человека, подтачивая изнутри догматичную религиозную интерпретацию. Внедрение рационалистических идей и концепций, стало толчком к их решению, в результате чего все больше и больше идейных течений стали вовлекаться в дискуссии по проблемам, касающимся человека и его возвышения. Элементы культуры эллинизма, иудаизма и христианства дополняли Доктрину Ислама и арабской философии.

Хотя нравственность занимала особое место в регулировании жизни общества, как основа этических и моральных ценностей, само изучение нравственности в арабско-мусульманской культуре рассматривается как проблематичное из-за отсутствия специальных

трудов по этике. Например, у известного мыслителя Ибн-Сины вовсе отсутствует трактат по этике [9]. Тем не менее арабы были хорошо знакомы с «Никомаховой этикой» Аристотеля. В трудах арабских мыслителей можно увидеть, что нравственность и мораль направлены на гармонизацию социальных взаимоотношений людей, как и человеческой солидарности и гуманности. В трактатах известных ученых в эпоху расцвета арабо-мусульманской мысли, возникает вопрос об идеале человека, об идеальном, совершенном общественном устройстве, а так же об образце, норме и идеальном образе. Все эти составляющие основу этики элементы определяют способ и характер поведения человека, определенной группы или слоя общества и предстают в качестве всеобщей формы целеполагающей деятельности во всех областях общественной жизни.

В обществе постепенно начало формироваться понятие об идеале. Человек с самого детства начинает искать образцы для подражания, и соответственно возникает потребность строить себя соответственно изначально заложенным образцам. Этот процесс самовоспитания предполагает мыслимый образ совершенства, который превращается в цель человека, идеал, к достижению которого он стремится. Потребность в идеале характерна и для общества, которое также выдвигает идеалы для возможного достижения совершенного образа жизни и устройства.

Идеал совершенного человека и совершенного общества широко был представлен в классической мусульманской философии. Этот идеал сочетает в себе приобщение, как к материальному, так и к духовному совершенству. В идеальном образце для подражания создан собирательный образ, в котором отбираются как привлекательные личностные характеристики человека так и идеальная модель общества. Во втором случае такой отбор приводит в итоге к утопическим представлениям.

В классической мусульманской философии существует идея о противостоянии между добром и злом. Для достижения счастья в этом и ином мире, человеку необходимо стать на путь добра и не совершать злых деяний. В мусульманской философии поступки человека оцениваются по намерению. Переплетение нравственных и социальных потребностей в итоге приводит к появлению в мусульманском философском пространстве концепции «идеального города».

Эту идею в своих трудах отразил Аль-Фараби, о котором до нас дошли достаточно скудные сведения. Известно, что он родился в г.Отраре, в 870 г. Аль-Фараби путешествовал и посетил Дамаск, Хорасан, Багдад, Алеппо и Каир. Труды Аристотеля оказали влияние на идеи арабского философа. Аль-Фараби писал комментарии к его трудам и впоследствии трансформируя идеи Первого Учителя под представления ислама, на Востоке получил прозвище Второго Учителя. Что касается его этико-политических взглядов, то они целиком основывались на определении Аристотелем человека как политического животного[5].

Вслед Первому Учителю Аль-Фараби считал, что абсолютным благом для человека является счастье: «Счастье – это цель, к которой стремится каждый человек, ибо оно является неким совершенством»[3, с. 4]. Счастья достигают: «... при условии, если эти действия основаны на доброй воле и на свободном выборе. Счастья также не достигают, если эти действия совершают по доброй воле в отношении, лишь некоторых вещей и от случая к

случаю. Его достигают только тогда, когда человек предпочитает прекрасные действия во всем, что он совершает, и на протяжении всей своей жизни. Тем же самым условиям должны отвечать прекрасные аффекты души [3, с. 7]. Злом считается все, что препятствует счастью. Добро полезно для достижения счастья. Оно может существовать естественным образом, а может существовать по желанию.

Аль-Фараби сравнивал гуманизм как идеал человека с «идеальным городом и отмечал в них некоторую схожесть. Согласно Аль-Фараби, тело человека «состоит из определенного числа различных частей высшего и низшего разрядов, которые примыкают друг к другу в определенном порядке и совершают каждая в отдельности то или иное действие; все их действия сливаются во взаимопомощь, направленную на достижение цели в человеческом теле. «Такой город уподобляется естественным вещам, его ступени уподобляются ступеням существующих вещей, которые начинаются с Первого Сущего и заканчиваются первой материей и элементами, а их взаимосвязь и взаимосогласованность – взаимосвязи и взаимосогласованности отличных друг от друга существующих вещей» [1, с. 132].

На основе соблюдения нравственных принципов и совместной жизнедеятельности строится идеал общественной жизни человека, т.к. усматривается единство и гармония справедливого и добродетельного, социального и индивидуального. По мнению Аль-Фараби нравственные и социальные идеалы могут реализоваться только в совершенном добродетельном городе. Несмотря на иерархичность города, где каждый его составляющий слой, находится в подчинении правителя, каждый занимает свое достойное положение, и самое главное, что они «связаны между собой любовью; они сплавляются и сохраняются справедливостью и вытекающими из нее действиями». Свой совершенный добродетельный город Аль-Фараби противопоставляет другим различным городам, таким как «честолюбивый город», «сластолюбивый город», «город низости и несчастья», «властолюбивый город», «невежественный город», «безнравственный город» и др. [2].

Идеальный совершенный человек в учении Аль-Фараби соотносится с правителем добродетельного города, но при этом философ подчеркивает, что «не каждый человек способен руководить другим, и не каждый способен побуждать другого к совершению соответствующих действий» [1]. Тот, кто совершенно не способен побудить другого к одной из этих вещей и использовать его в этом, а способен лишь всегда совершать только то, что ему укажут, тот не будет руководителем ни в чем, а всегда и во всем будет лишь руководимым. Далее мыслитель отмечает: «Тот же, кто способен руководить другим в чем-то, побуждать и использовать его в этом, руководит в этом вопросе тем, кто не может сам совершить что-либо. Тот, кто не может сам дойти до этого, но если им руководят и обучают его, познает это, и в последствии у него появляется способность побуждать другого к тому, что он сам познал, руководить им и использовать его в этом, такой человек управляет одним и управляем другим» [1].

Важно отметить, что для утверждения положительного идеала мусульманской культуры, кроме разума, мусульманскими философами привлекается иррациональный элемент, присущий человеческой природе, а именно – объективно существующий в психике феномен

веры. Вера в другого человека, дружбу, взаимопомощь – это часть привязанности, которая в совокупности с другими позитивными действиями человека составляет гуманность [7].

Можно сделать вывод, что в арабской философии аль-Фараби человеколюбие, гуманистический принцип, основывающийся на положении человека как политического существа, является основой нравственного учения. Достичь смысла существования, счастья можно через уважение, любовь, смиренность к Богу и к другим, поскольку человек как личность представляет собою единства социального и индивидуального. Таким образом, нравственность выступает гуманистическим идеалом в мусульманской философии Аль-Фараби. Смысл существования человека лежит в обретение смысла для себя, через бытие для других в самоосуществлении личности как индивидуальности, что возможно только в добродетельном городе.

Гуманизм в современном обществе является неотъемлемой частью духовной культуры. при этом необходимо учитывать, что: «... духовность не может существовать вне свободы выбора и определенных условий, способствующих развитию полноценной личности, при этом она никак не связана с показателями экономической стабильности или уровнем потребления в обществе» [6, с. 41]. Гуманизм, таким образом, можно рассматривать как важнейшую точку пересечения в диалоге культур, позволяющую найти решение многим проблемам, которые нередко возникают сегодня на почве религиозных, национальных и общекультурных разногласий. Стремление понять сущность человека, его особое призвание и высшее предназначение составляют основу гуманистической мысли на протяжении всей интеллектуальной истории человечества.

Литература

1. Аль-Фараби. Гражданская политика // Социально-этические трактаты Аль-Фараби. Алма-Ата, 1973. С. 45-169.
2. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города // Философские трактаты. Алма-Ата, 1970. 430 с.
3. Аль-Фараби. Указание пути к счастью // Социально-этические трактаты Абу Наср ал-Фараби. Алма-Ата, 1973. С. 1-45.
4. Аристотель. Никомахова этика // Сочинения в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. 53-294 с.
5. Аристотель. Политика // Сочинения в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. 830 с.
6. Гутова С.Г. Феномен духовности в философии Владимира Соловьева и его значение для современности // Ценности и смыслы. 2016. № 3 (43). С. 40-49.
7. Гутова С.Г., Мусаева Г.О.К. Гуманизм и проблема человека в арабо-мусульманской философии // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2020. Т. 9. № 3-1. С. 212-223.
8. Сергеев К.А. Ренессансные основания антропоцентризма. СПб.: Наука, 2007. 594 с.
9. Смирнов А.В. Нравственная природа человека: арабо-мусульманская традиция // Этическая мысль: ежегодник. М.: Институт философии РАН, 2000. С. 46–70.

© Мусаева Г.О., 2021